

BİYOGRAFI

DR. Ö. OĞUL ÖNCEL

Fizikçi

Geredeli Mehmet Sıtkı Efendi (Allâme Efendi)'nin Yaşamı ve Ailesi

Mehmet Sıtkı Efendi, çağdaşları tarafından yaygın olarak kullanılan hitapla *Allâme Hâkim* veya *Allâme Efendi*, ilmiye sınıfına mensup, imparatorluğun son çeyrek yüzyılında çeşitli vilayetlerde aktif görevde bulunmuş bir kadirdir. Bu yazıda, aynı zamanda anneannemin dedesi de olan Allâme Efendi hakkında yaptığım araştırmalardan edindiğim bilgi ve belgelerin izin verdiği ölçüde bütünlüklü bir biyografik derleme sunulmaya çalışılmıştır.

Gerede'deki kökleri

Allâme Efendi'nin babası Hasan Efendi, 1798 veya 1805 yılında Yabanabad kazasının (günümüzde Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı) Üyücek köyünde İsa Efendi'nin oğlu olarak doğmuştur. Yetişkinliğe erişince, ilmi eğitim almak için yakındaki bir merkez olan Gerede'ye gelmiştir. Burada Abdurrahman Fevzi Efendi'nin başında bulunduğu, Yıldırım Beyazıt Camisi yakınlarındaki Müezzîn Ali Efendi Medresesi'ne kaydolup; kendisinin ders halkasına dâhil olmuş, ondan icazet almıştır.

Hasan Efendi; hüsn-i ahlak, verâ ve takva sahibi kişiliğiyle hocası A. F. Efendi'nin takdirini kazanmış, onun kızı^m ile evlenerek damadı olmuştur [1]. 1840 yılında Gerede'nin Orta Mahallesi'nde 7 numaralı hanede oturan "Hasan Efendi bin İsa"ⁱⁱ, uzun boylu, kahverengi sakallı, 35 yaşında bir öğrenci ("talebeden") olarak kayıtlarda yer almaktadır. Aynı hanede iki yaşında Nuri adında bir çocuğu olduğu da görülmekle beraber daha sonraki hiçbir belgede ismine rastlanmadığından bu çocuğun küçük yaşta hayatını kaybettiği anlaşılmaktadır [2].

1844 yılına gelindiğinde Orta Mahallesi 7 numaralı hanede oturmaya devam etmekte; adı belirtmemekle birlikte bir medresede hocalık ("müdris-i kirâmdan") yapmaktadır. Biri berber dükkânı, diğeri ise vakıf olarak kullanılan iki adet mülkten sırasıyla 80 ve 65 kuruş olmak üzere toplam 145 kuruş vergiden muaf kira geliri vardır [3].

Gerede'de bugün Orta Mahallesi'nin kuzey ucunda bir sokağın adı *Allâme Efendi Sokak*'tır. Gerek sokağa bu isim verilmiş olması, gerek sokağın aile üyelerinin okuduğu veya çalıştığı Yıldırım Beyazıt Camisi civarında olduğu söylenen medreselere yakınlığı, gerekse Hasan Efendi'nin Orta Mahallesi'nde yaşamış olması nedeniyle Allâme Efendi'nin de Gerede'de bu sokakta yaşamış olması olasıdır. 2000'li yılların başında Gerede'ye yapılan bir aile ziyareti esnasında Belediye Meydanı civarında soh-

bet edilen yaşlı bir Geredeli, Allâme Efendi'yi bildiğini söyleyerek, eliyle güney yönünü işaret etmiş ve Allâme Efendi'nin vaktinde, bugün Allâme Efendi Sokak olan yerde bulunan evinde oturduğunu söylemiştir [4].

Hasan Efendi; kayınpederinin ölümünden sonra onun Seviller Mahallesi'nde, Yıldırım Beyazıt Camisi yakınındaki hanesine taşınmış ve medresesinin yönetimini devralmıştır. 1844'te A.F. Efendi hayatta olmadığı hâlde Hasan Efendi halen Orta Mahallesi'nde mukim görüldüğünden, A. F. Efendi'nin ölümünün o dönemde henüz gerçekleştiği düşünülebilir. Müdris Hasan Efendi 1869'da Seviller Mahallesi'ndeki hanesinde vefat etmiş ve kayınpederi gibi (günümüzde var olmayan) Nalbant Tepesi Mezarlığı'na gömülmüştür. O esnada okutmakta olduğu öğrencileri eğitimlerini kayınpiraderi Müftü Saadeddin Efendi'nin yanında tamamlamışlardır [1].

Hasan Efendi'nin en küçük çocuğu olan Allâme Efendi'nin iki ağabeyi vardır. Büyük ağabey Muharrem Efendi, 1841 yılında Gerede'de doğmuş [5], babasının vefatıyla onun medresesinde müdrislik, ardından da Gerede Müftülüğü yapmıştır [1]. Müftü olduğu dönemde aynı zamanda Yıldırım Beyazıt Camisi yakınlarında yer alan Eski Medrese'de de müdrislik yapmıştır [6]. 1907'de Gerede'de ölmüştür [5].

Muharrem Efendi ve eşi Zeynep Hanım'ın çocukları olan Hafız Mehmed Rüşdi Bey (1875 - 1919) [5] İstanbul'da 1905 yılının Ocak ayında hukuk mektebinden mezun olmuş [7], akabinde Gerede'ye dönüp müstantık (sorgu hâkimi) olarak görev almıştır [1]. Rüşdi Bey bu bağlamda, ailesinde, icazetle sonlanan medrese temelli klasik eğitimin ötesine geçen, amcası Allâme Efendi'den sonraki ikinci kişidir. Aynı yılın Aralık ayında Demirciler Mahallesi'nden Cevahirzade Hacı Hasan Efendi'nin Adalet isimli kızıyla evlenmiştir [8]. Babasının ölümü üzerine onun yerine geçerek Eski Medrese'de müdris ve müftü olmuştur [9]. Rüşdi Bey, hakkında yapılan şikâyet nedeniyle soruşturma geçirmiş ve 8 Mart 1330'da (1914) azledilmiştir. Sağlık sorunları yaşamış ve genç sayılabilecek bir yaşta vefat etmiştir [11]. Oğlu Sadi Rüşdi Bey (1914, Gerede - 1977, Ankara) ise ailede kuşaklar boyu süregelen din bilimleri eğitimi yerine-belki de babasının hastalıklardan dolayı çektiği sıkıntılara tanık olması nedeniyle-pozitif bilimlerde ilerleyerek 1938 yılında İ.Ü. Tıp Fakültesi'nden mezun olarak hekim olmuştur [12]. Soyadı kanunuyla beraber seçtiği *Bilginsoy* soyadı atalarının için-

den geldiği ilmiye geleneğiyle gurur duyduğunu gösterir niteliktedir.

Ortanca çocuk olan Ömer Fahmi Efendi r.1275'te (1860) Gerede'de doğmuş ve burada tahsil görmüştür. Haziran 1292'de (1876) İstanbul Fatih'teki Hüseyiniye-i Ulâ Medresesi'nde ikamet etmiş; h.1311'de (1893/4) Fatih dersiam-larından Cum'ali Mustafa Hakkı Efendi'den icazet almıştır. Haziran 1319'da (1903) sınav olup kürsü şeyhliği yapmaya hak kazanarak Aksaray Valide Sultan Camisi'nde cuma vaizi olarak göreve başlamıştır. Akabinde Dolmabahçe, Mihrimah Sultan, Rumelihsarı, Ortaköy, Hırka-i Saadet, Yenibahçe Valide Sultan, Beşiktaş Süleymaniye, Mirgün, Rami, Harbiye, Beşiktaş ve son olarak Arnavutköy camilerinde bu görevine devam etmiştir. 16 Haziran 1913 tarihinde [13] Fatih Haydar Yokuşu'ndaki evinde vefat etmiştir. Abdurrahman adında, hukuk hâkimi olan bir oğlu olduğu dışında soyunun günümüzde devam edip etmediğine dair bir bilgiye ulaşılamamıştır [1].

Görsel 1: Allâme Efendi. Kızı Emine'ye ait olan fotoğrafın çekildiği yer/tarih bilinmemektedir. Cumhuriyet döneminde Ankara'da "Foto Rıdvan Kırmacı" adlı işletmede çerçeveletilmiştir.

Çocukluğu ve Eğitimi

Allâme Efendi 1865 yılının Ocak/Şubat ayında Gerede'de doğdu. Önce Gerede merkezde yer alan iptidai mektepte, sonra da Eski Medrese'de Molla Câmî'ye kadar okudu. Akabinde İstanbul'a gitti ve Fatih Medreseleri'nde, meşhur dersiamlardan "Eğinli Hacı Hafız" lakabıyla bilinen ve Kıraat, Edeb, Arapça, Mantık, Felsefe ve Fıkıh konularındaki yetkinliğiyle tanınan İbrahim Efendi'nin (ö. 1318/1900) ders halkasına dâhil oldu [14]. Eğitime başlama ve Eğinli'den icazet alarak mezun olma tarihleri bilinmemekle

birlikte literatürde bu süreci 7-15 yıl aralığında tamamlayan öğrenci örnekleri mevcuttur. Allâme Efendi, 1883-1894 yılları arasında Fatih medreselerinde eğitim görüp daha sonra 1914-16 yılları arasında Şeyhülislamlık yapan Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi için “ders şerikimiz” (sınıf arkadaşımız) ifadesini kullanmıştır. Yine Çankırılı Müftü Abdullah Ata (Atabek) ve 1887-1894 yılları arasında Fatih Medreseleri’nde okuyan Çankırı Mebusu Hacı Tevfik (Durlanık) Efendi’ler onun Fatih Medreseleri’nde hatırı sayılan ve saygı gören bir kişi olduğunu aktarmışlardır [15]. Bu bağlamda, Allâme Efendi’nin 1880’lerin ilk yarısında İstanbul’a gelip medreseye girdiği ve 1894’ten sonra olmamak kaydıyla 1890’ların başı gibi icazet aldığını düşünmek gerçekçi olacaktır.

Sonrasında; Tanzimat reformları çerçevesinde 1855’te açılan, sınavla öğrenci alan, ve hâkim yetiştiren ilk yüksek okul olan Mekteb-i Nüvâb’a devam etti. Farklı dönemlerde çeşitli isimler altında 1924 yılına kadar varlığını devam ettiren okul, Allâme Efendi’nin okuduğu dönemde Süleymaniye Külliyesi civarında konumlanmış olup dört yıllık bir eğitim süresine sahipti. Okulda okutulan dersler arasında Fıkıh, Feraiz ve Mecelle gibi temel hukuk konuları önemli yer kaplıyordu. Bunun yanı sıra resmî yazışmalar, mahkeme hükümleri, evrak ve kayıt düzenleme gibi konuların da öğretildiği birçok ders vardı. Fenn-i sakk, i’lam, inşâ, hüsn-i hat, imlâ bunlar arasında sayılabilir [16]. Allâme Efendi’nin kütüphanesinde Türkçe, Arapça ve Fransızca kitaplar bulunmaktaydı [17]. Buradan, onun anadiline ek olarak, Tanzimat aydınları arasında tipik olduğu üzere doğunun ve batının *lingua franca* larını da bildiği anlaşılmaktadır. 19 Ekim 1898 tarihinde, 11 diğer öğrenciyle birlikte Allâme Efendi de Hafız ünvanıyla ve ikinci yüksek derece olan *Râbi*’ (âlâ) derecesiyle mezun olmuştur [18]. 1924 yılında kapatılan okulun mezunları Türkiye Cumhuriyeti’nde işe alımlarda hukuk fakültesi mezunlarıyla aynı seviyede kabul edilmişlerdir [19].

İlmiye teşkilatı kariyeri

Allâme Efendi’nin memuriyete başlama tarihi 15 Teşrinievvel 1317 (28 Ekim 1901) olarak belirtilmekle birlikte [20], ilk görev yeri olan Baba-i Atik’e (bugün Kırklareli’nin ilçelerinden olan Babaeski) tayini daha erken bir tarih olan r.1315 (Mart 1899-Şubat 1900) olarak verilmiştir [14]. Her hâlıkârda, 1901 tarihli Edirne Merkez Vilayet Salnamesi’nde Baba-i Atik Naibi olarak adı geçmektedir [21]. Trakya’daki bu ilk görevinden sonra (bugün Çorum’un ilçelerinden olan Sungurlu’ya Naib olarak atanmıştır [14]. Sungurlu’daki görev süresi kayıtlarda yer almamaktadır. 1902 ve 1907 Ankara Vilayet Salnamesi’nde Sungurlu naibleri arasında isminin geçmemesi ve ilk çocuğu Emine’nin bir sonraki görev yeri olan Kalkış’ta 1907’de doğduğunun kayıtlarla sabit olmasından [22], 1903-1906 aralığında bir dönemde burada görev aldığı sonucuna ulaşılabilir.

Allâme Efendi 1907 itibarıyla Selanik Vilayetinde, merkezin 60 kilometre kadar kuzeyinde yer alan Avrethisar (Kalkış) bölgesinde naib olarak görevlendirilmiştir [14]. Buradaki görev

süresi de kesin olarak bilinmemektedir. Ancak, ikinci çocuğu Hasan Fehmi’nin 1909’da burada doğduğu [23] ve Kuşadalı Mehmet Daniş Efendi’nin yine aynı yıl Avrethisar niyabetine atandığı bilgileri gözönüne alındığında, Kalkış’ta 2-3 yıl kaldığı düşünülebilir. Akabinde, yine aynı vilayetin sınırları içinde yer alan, tütün sanayisiyle öne çıkan bir liman şehri olan Kavala’da kadılık yapmıştır [14]. Bu netteki görev süresiyle ilgili öcekiler kadar net bir tarihlendirme yapabilmek için daha çok bilgiye ihtiyaç vardır. 1909 sonrası Kavala’da konuyla ilgili kesin olarak bilinenler şunlardır: Üçüncü çocuğu Ayşe’nin 1912’de Kavala’da doğduğu [24], 28 Şubat - 14 Haziran 1912 arasında Kavala Kadılığı makamında Ergirili Hamid Haydar Efendi’nin olduğu, ve 1912 yılı Ekim ayında, I.Balkan Savaşındaki mağlubiyet sonrası şehrin Bulgaristan tarafından işgal edilmesi esnasında Allâme Efendi ve ailesinin kentte bulunduğu. İşgal sonrası Osmanlı Devleti’nin buradaki egemenliği geri getirmek üzere sonlanmıştı. Kavala’dan önce işgal edilen sancağın iç kısımlarından kaçarak Kavala’ya sığınan muhacirlerin sayısının nüfusu bir anda katlamasıyla kentte açık tehlikesi baş göstermiş ve oluşan panik üzerine Mısır Hidivliği Anadolu’ya göç edenlere yardımcı olmak için *El-Mahrusa* yatırı göndermiştir. El-Mahrusa’nın ikinci tahliye seferinde taşıdığı 600 kadar yolcunun arasında yer alan “*Hakim-i Allâm Hafız Mehmed Sıka Efendi*” ve ailesi deniz yoluyla önce Çanakkale’ye, buradan da Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin *Garp* vapuruyla İstanbul’a gelmiştir [25]. Allâme Efendi’nin Osmanlı Devleti’nin son Kavala Kadısı olması bu bağlamda ihtimal dâhilindedir.

Anadolu’ya döndükten sonra İzmir’de görevlendirilerek 1913 yılı Temmuz’una kadarⁱⁱⁱ Menemen kadısı olarak görev alır. Daha sonra o dönemde Bolu Sancağı’na bağlı olan Bartın’a tayin edilmiş [14], son çocuğu olan Fatma 1914 yılında burada doğmuştur [26]. Akabinde 2000 kuruş maaşla İstanbul’un batısında yer alan Çatalca Sancağı’nda kadılık görevine getirilmiştir [14, 27]. 1915 yılında “Çatalca Kadısı Allâme” imzasıyla Meşihat Müsteşarı Hacı Evliya Efendi’ye gönderilen bir telgraf günümüze ulaşmıştır [28]. Bu dönemde I. Dünya Savaşı devam ettiğinden ve Çatalca Sancağı sınıra yakın bir konumda bulunduğundan, muhacir nüfusunun yoğun olduğu ve giderek arttığı bir bölgeydi. Bu bağlamda Allâme Efendi’nin daha önce Selanik Vilayeti’nde edindiği deneyim buraya atanmasında etkili olmuş olabilir. Nitekim Allâme Efendi kendi isteğiyle memleketine daha yakın olan Bartın’dan, daha uzak olan Trakya’ya gitmeyi tercih etmeyecek kadar Bolu’ya geri dönmek istememektedir. O sırada Çatalca’da muhasebe memuru olarak beraber çalıştığı Niğdeli Faik (Soylu) Bey’in İstanbul’a gideceğini öğrenince, eski okul arkadaşı Şeyhülislam Hayri Efendi’ye bir mesajını iletmesini rica eder. Faik Bey’in içinde geçen “itikâf” kelimesinden dolayı anlamlandırmakta zorlandığı bu mesaj şudur: “Şeyhülislam efendi ders şerikimiz ise de ilmi bizimkinden derindir. Bu cihetle iyi bilirler ki sende bir defa itikâf yapılır, iki değil”. Faik Bey, Hayri Efendi’yle önce Galata köprüsünde karşılaşır fakat mahcubiyet duyup kendisiyle

konuşmaz. Daha sonra tekrar Haydarpaşa vapuru çıkışında denk gelince, bunu ilâhi bir işaret olarak görür ve Allâme Efendi’nin dediklerini iletir. Hayri Efendi gülererek “Bulunduğu yerden memnun değil. Memleketini istiyor galiba. Şimdi Bolu kadılığı emrini vereceğim.” der [15]. Bunun üzerine 3 Temmuz 1915 tarihli bir İrade-i Seniyye ile Bolu Kadılığı’na tayin edilir [17, 27]. O günlerde Düzce’yi ziyaret eden Z. Konrapa da, seyahati esnasında mevcut kadı Rizeli Ömer Lütfi Efendi’yle karşılaşmış, kendisinin ona Afyon’a atandığını ve yerine Allâme Efendi’nin tayin edildiğini söylediğini yazmıştır [30].

27 Temmuz 1915 itibarıyla Allâme Efendi, Bolu Merkez Liva Kadısı olarak 7 yıl sürecek olan görevine başlamıştır. Bolu’da ailesinin de onunla beraber iki katlı bir evde yaşadığı, eşi ve çocuklarını yaz aylarında dinlenince amacıyla Ömerler köyünden çıkılan At Yaylası’na gönderdiği bilinmektedir [29]. Liva’da asıl görevi olan hâkimlik dışında, din adamı kimliğiyle de önemli etkinliklerde rol almıştır. Örneğin 11 Kasım 1915’te Ali Seydi (Armaner) Bey’in (1868-1933) Bolu Mutasarrıflığına başlama töreni esnasında etkili bir dua yapmıştır. Cuma günleri ve Ramazan aylarında öğleden sonraları Büyük Cami’de halkı aydınlatılmaya yönelik vaazlar vermiştir. 1916 yılı Mayıs-Haziran aylarında “Şer’i muamelâtı teftiş üzere” Mudurnu’dan başlayarak Bolu’nun ilçelerini ziyaret etmiştir. Aynı yılın Kasım ayında bu sefer Ali Seydi Bey’in benzer bir inceleme gezisine çıkması üzerine Bolu Mutasarrıflığı’na Allâme Efendi vekâlet etmiştir. Ali Seydi Bey ve Allâme Efendi’nin iyi bir çalışma ilişkisi içinde olduklarını gösteren önemli işaretlerden biri de Ali Seydi Bey’in padişahlık makamına, Allâme Efendi’nin “fâziletli şahsiyeti, ilmi liyakati, görevinde gösterdiği iftî ve doğruluğu” dolayısıyla talif edilmesi için başvuru yapmış olmasıdır [27]. Bunun üzerine Muharrem 1335’te (Ekim-Kasım 1916) kendisine Mahrç Payesiⁱⁱⁱⁱ verilmiştir [14]. 1917’nin Nisan-Mayıs aylarında A. Seydi Bey bu kez livanın sahil şerhinde çeşitli teftişler için seyahate çıkmış ve Mutasarrıflığa bu dönemde yine Allâme Efendi vekâlet etmiştir [27].

Görsel 2: Haziran 1920, Bolu Hükümet Konağı önü. Hoca (S)üreyya Efendi, (A)llâme Efendi, Müftü Amasyalı Ahmet (R)ecai Efendi, Mutasarrıf Yekil ve IV. Mürettep Fırka Komutanı (N)âzım (Yücel), Bolu MHC Başkanı ve Hükümet Tabibi Dr. Mehmet (F)uat (Umay), Yaver (I)hsan (İdi-kut) Bey. Kaynak: Fuat Umay Arşivi ve Mehmet Tunçkol (Aslından karpılmıştır.)

1920 yılında Düzce merkezli ve Beypazarı'na kadar olan bölgeyi etkileyen, Ankara Hükümeti karşıtı iki iç isyan yaşanmıştır. 13 Nisan'da başlayan I. Düzce İsyanı'nın Mayıs sonlarında bastırılmasından sonra, Bolu, Mürettep Fırka Komutanı Binbaşı Nâzım Bey'in kontrolüne geçmiş ve Hıyanet-i Vataniye Kanunu kapsamında çeşitli kişiler idam edilmiştir. Allâme Efendi bu süreçte kurulan mahkemelerde görev almıştır: İsyancılar lehine propaganda yapmakla suçlanan Çarşambalı Sadık Hoca adlı kişi, 26 Haziran'da Allâme Efendi'nin başkanlığını yaptığı bir heyetin merhamet etmesine rağmen (bugün Kadı Camisi'nin karşısına denk gelen) Tuz Pazarı'nda idam edilmiştir [30].

8 Ağustos'ta Düzce'nin ele geçirilmesiyle başlayan II. Düzce İsyanı'nın haberini alan Komutan Nâzım Bey, Ankara'dan destek birlikleri ister ve Düzce-Bolu arasındaki ovası tutması için Darıyeri-Bakacak mevkiine bir birlik gönderir. Bu birliğin gece önlem almadan uyuması ve esir düşmesiyle 9 Ağustos'ta isyancılar Bolu yakınlarına kadar gelir. Ankara'dan beklenen yardımların da gecikmesiyle sayıca dezavantajlı duruma düşen Nâzım Bey, Bolu'dan ayrılmaya mecbur kalarak emrindeki kuvvetlerle Bolu Dağı'na çekilmeye karar verir. 10 Ağustos salı günü silah sesi parolasıyla işareti verilen, şehir halkının haberi olmadan yürütülen çekilme operasyonunda Mutasarrıf Halil Bey, MHC reisi Mithat Kemal Bey ve hükümet memurlarının ayrılmasıyla şehir yöneticisiz kalır. Bolu'nun savunmasız kaldığını öğrenen isyancılar geri çekilen İhsan Bey (İdikut)'in birlikleriyle çatışarak kente girerler [32,33]. Allâme Efendi'nin kızı Ayşe, o günlerde evlerinin nasıl kurşunlanıp ölümün ucundan döndüklerini anılarında şöyle anlatmaktadır [17, 24]: "Kurtuluş Savaşı sırasında Kuvâ-yi Milliye ile Çerkesler arasındaki savaşımını anımsıyorum. Çocuktum Bolu'da. Babam onları durdurmak için sokak çatışmalarında çıkıp korkmadan "kardeşiniz, niçin kan akıttıysunuz" diye çağrıda bulunurdu. Bir gün babamı, evimizin üst katında bulunan çalışma odasından yemeğe çağırdım, "hadi yemek" dedim. Beni sırtına aldı. O sıska bacaklarım sırtından aşağıya sallanıyordu. Sırtında güle oynaya iniyorum merdivenlerden. Tam o katın merdivenini döneceğim, bir kurşun benim kulağıma yaladı geçti. Kuvayı Milliye ile Çerkesler dövüşüyorlardı. Zannediyorum Bolu'nun sokaklarında Çerkesler, dağlarda da Kuvayı Milliye vardı. Babamla ben dehşete düştük."

Bu ortamda Allâme Efendi cesaret göstererek Belediye Dairesi'ne koşmuş ve 12 Ağustos itibarıyla kendi başkanlığında bir heyet kurarak kent in idaresini eline almış, isyancılarla çatışarak Belediye Dairesi'ni savunmaya başlamıştır [32, 33]. Bu esnada telgrafla civardaki yerleşimlere mesaj göndererek, Binbaşı Nâzım'ın Mudurnu'da olduğunu da öğrenir. Ancak kumandan Nâzım, Allâme Efendi'nin çoktan esir düştüğünü ve düşmanın tehditleri altında kendisini aradığını düşünerek cevap vermez [34].

14 Ağustos itibarıyla Belediye Dairesi önünde devam etmekte olan mücadelede, isyan liderlerinden Abaza Şirin ve 20 kadar silahlı isyancı

Görsel 3: Ağustos 1920, Bolu-Karaçayır Mevkii. (A)Allâme Efendi, Mutasarrıf Vekili ve IV. Mürettep Fırka Komutanı Mehmet (Nâzım) (Yücel), Binbaşı (Şevki) Mehmet (Zihni) (Ülgen), Bolu MHC Başkanı ve Hükümet Tabibi Dr. Mehmet (Fuat) (Umay). Kaynak: Şerafettin Şahin Arşivi ve Mehmet Tunçkol. (Aslından kurgulanmıştır.)

Allâme Efendi'den yönetimi kendilerine devretmesini isterler: "...bizler İngiliz ve Yunan ve Ermenilerle ittifak ettik. Bunların mühim kuvvetleri gelecek. Beraberce, bu kuvvetlerle birlikte buralarda ıslahat yapacağız. O vakit siz de pişman olacaksınız." Karşılık olarak "...ya biz Müslümanlar birleşsek de, düşman-ı dinimiz olan İngiliz ve Yunanlıları memleketimizden kovsak, daha iyi olmaz mı?" cevabı alan isyancılar ikna olmamış ve şöyle demişlerdir: "...hayır, memleketimizde ıslahat yapacak olan İngiliz ve Yunanlılara silah atmamız. Onlarla birleştik. Söz verdik". Allâme Efendi'nin, şehrin idaresinin kendisinde olduğunu, Belediye'yi teslim etmeyeceğini tekrar etmesine rağmen isyancıların ısrar etmesi üzerine silahlı çatışma sürmüştür [33]. Bu esnada Ankara'dan destek için gönderilen Yüzbaşı Şerif (Güralp) Bey'in birlikleri Bolu'ya girmiş ve en az 7 isyancının öldürülüp kalanlarının da kaçması sonucu Bolu tekrardan Kuvâ-yi Milliye'nin kontrolüne girmiştir. Şerif Bey anılarında kendilerini "beyaz sakallı, müftü olması muhtemel bir zat" ve beraberinde bir heyetin karşıladığını yazmıştır. Bahsettiği kişinin Allâme Efendi olması büyük olasılıktır. Kısa bir durum değerlendirmesi sonrası heyetten askerleri için malzemeler isteyen Şerif Bey, bu zatın elini öptükten sonra bölüğüyle beraber Bolu'da asayişin sağlama çalışmalarına devam etmiştir [35].

24 Mayıs 1921 tarihi itibarıyla Allâme Efendi'nin kadılık makamında bulunmadığı ve vatanı ihanet suçlamasıyla sanık olarak ifade verdiği dikkat çekmektedir. Z. Konrapa'nın günlüğüne düştüğü bir not olarak kayıtlara geçen sanıklık süreci hakkında başka bir bilgiye ulaşılamamıştır [36]. Bu suçlamanın herhangi bir mahkumiyetle sonuçlanmadığı; sonraki süreçte Allâme Efendi'nin herhangi bir itibar kaybı yaşamamasından ve kısa süre sonra Kadılık görevine iade edilmesinden anlaşılmaktadır. Örneğin yine Z. Konrapa'nın aktardığına göre, yaklaşık bir ay sonra, Bolu'nun önde gelen müderris ve hafızlarından Mehmed Arif Efendi'nin ölümü üzerine mezarı başında Allâme Efendi hazin bir dua etmiş ve

"Hafız-ı Kur'an, Nadir-ül Emsal" sözleriyle bütün cemaati ağlatmıştır [30]. Eylül ayı itibarıyla Liva Encümeni üyelerinden Mehmet Nuri Bey ile Belediye Meydanı'nda "Sıyanet-i Hukûk İdarehânesi" adlı bir yazıhane açan Allâme Efendi, burada davalara bakmaktadır [27].

Ocak ayına gelindiğinde ise Adliye Vekâleti'nin azil kararını geri almasıyla Bolu Kadılığı'na yeniden atanır. 23 Nisan 1922 tarihinde, TBMM'nin açılışının ikinci yılının kutlandığı törende, Allâme Efendi de bir dua etmiştir. Kasım ayında Aksaray Kadılığı'na tayin edilmesiyle Bolu'daki görevi son bulur [27]. Kızı Ayşe, bu tayinin Düzce İsyanı'ndan sonra oluşan ortamda ailenin can güvenliği için yapıldığını öne sürmüştür [17, 24]. İsyanın üzerinden 2 yıl geçmiş olması ve bu süre zarfında Allâme Efendi'nin görevden alınıp sonra iade edilmesi, sanık olarak ifade vermesi gibi olaylar da düşünüldüğünde, otoriteler tarafından Bolu'dan uzaklaştırılmak istenerek bir tür yarı-sürgüne tabi tutulmuş olabileceği de ihtimal dâhilindedir.

Allâme Efendi, kendisinden 20 yaş genç, Bolu'nun Karamanlı Mahallesi'nden olan eşi Naime Hanım'a çok aşık olup onu "mor menekşem" diyerek sevmektedir [37]. Daha önce Çatalca'da beraber çalıştığı Faik Bey, Aksaray'da da defterdar olarak görev yapmaktadır. Bir akşam beraber çay içtikleri esnada Faik Bey, kendi eşinden duyduğu bazı sözleri aktarır. Buna göre Aksaray'da kadınlar kendi aralarında Naime Hanım'ın çok güzel olduğunu, hatta Allâme Efendi'nin ona layık olmadığını söylemekte idirler. Faik Bey, Allâme Efendi'ye ölümlü hâlinde hanımını kime bırakacağını sorar. Allâme Efendi "Onu da beraberimde götürürüm!" diyerek cevap verir. 1923 baharında bütün aile tifo veya tifüs olduğu tahmin edilen bir bulaşıcı hastalığa yakalanır [15]. Çocuklar kurtulsa da önce Allâme Efendi sonra Naime hanım ikişer gün arayla, 3 ve 6 Nisan tarihlerinde hayatlarını kaybederler [10]. Talat Onay cenazelerinin beraber kaldırılıp yan yana gömüldükleri bilgisini aktarmıştır [15]. Aksaray'da olduğu anlaşılan mezarlarının yeri bugün hâlâ bilinmemektedir.

Kişiliği ve Görüşleri

Allâme Efendi'nin karakteri hakkında günümüze ulaşan neredeyse bütün bilgiler Bolu Kadılığı döneminde kendisini tanıyan insanların ve yerel basının aktardığı bilgilere dayanmaktadır. Bunlar arasında günümüze ulaşan en önemli kaynaklar *Bolu* ve *Dertli* gazetelerindeki haberler ile Bolu'da o dönemde müfettişlik yapmış olan Çankırılı Ahmet Talat (Onay) Bey ve tarihçi Zekâi Konrapa'nın hatıralarıdır [15, 30]. Farklı kaynaklarda onu tanımlayan ortak özellikler olarak nüktedanlığı, tatlı dilliliği, hazır cevaplılığı, zekâsı, hafızası ve *Allâme* lakabıyla tanınmasından da anlaşılacağı üzere bilgi birikimi öne çıkmaktadır. Eski Bolu Mebusu ve Müftüsü Tayyar Çulha⁴ (1889 – 1971), Allâme Efendi'nin kendisine de hocalık yaptığını, dini bilgisinin derin olduğunu, ve Bolu'da herkes tarafından tanındığını belirtmiştir [37]. Talat Onay'a göre arkadaşları, Allâme Efendi'nin zekâsının bilgisine üstün olduğu konusunda hemfikirler. Ramazanlarda cer için gittiği Bolu köylerinde halkı ve özellikle kadınları vaazlarına

toplamak, böylece fazla dünyalık cer etmek için yaptıklarını Talat Onay “zekâ oyunları” olarak betimlemiştir. Zekâsına kanıt olarak sunduğu bir diğer özelliği ise Allâme Efendi’nin söylemek istediklerini hikâyeler ve fıkralar aracılığıyla anlatma huyudur: “Hikayesiz, nüktesz bir söz söylemek sanki onca mümkün değildi”.

Allâme Efendi’nin fiziksel görünüşü “uzun boylu, ince yapılı, köse sakallı, kuruca vücutlu, ve çekik gözlü” olarak tarif edilmektedir. Bir tür dumansız tütün ürünü olan ve burun deliğinden çekilerek tüketilen enfiyenin tiryakisi- dir. Onay’ın aktardığına göre bir gün bir iftar sofrasında, sağ iki parmağında zeytin, sol iki parmağında enfiyeyle ezanı beklerken etrafındaki- lere hikâyeler anlatmaktadır. Bu esnada toplan- atılmasıyla yanlışlıkla enfiyeyi ağzına, zeytini de burnuna sokması o zamanlar insanlar arasında espri konusu olmuştur.

En yetkin olduğu konuların başında etkileyici dualar yapması gelmektedir. Yüzlerce Araçça duayı ezbere bilmekte, bunların uygun düşmediği durumlardaysa yaratıcı biçimde yeni dualar üretebilmektedir [15]. Yukarıda verilen örnekle- rde tören ve cenaze merasimleri gibi önemli etkinliklerde dua yapmasının istenmesi ve bu duaların cemaati duygulandırdığının aktarılması da bu görüşleri doğrulamaktadır. Allâme Efendi’nin dini konuları yorumlama biçimi toleranslı ve pratiktir. Z. Konrapa onun görüşleri hakkında “Vaazları klasik değildi. Canlı ve hayata uygundu.” yorumunu yapar [30]. Bu hayata uygunluk günümüze ulaşan neredeyse her konuşmasının ve pratiktir. Z. Konrapa onun görüşleri hakkında “Vaazları klasik değildi. Canlı ve hayata uygundu.” yorumunu yapar [30]. Bu hayata uygunluk günümüze ulaşan neredeyse her konuşmasının da kendini belli etmektedir. Kuralları katı bir şekilde tatbik etmek yerine duruma göre esnetebildiği, Onay’ın aktardığı şu olaydan da anlaşıl- maktadır [15]: “Bir gün Saib’in⁴ yazıhanesinde otururken bir köylünün vakit vakit pencereden başını uzatarak baktığını gördük. Allâme Efendi: “Bu adam beni, kıyafetime bakarak, derin bir hoca sanıyor. Galiba bir şey soracak” dedi ve köylüye seslendi. Köylü sıklıkla bir ineği old- uğunu, kurban etmek istediğini, fakat köy imamı ineğin kör, topal, kuyruksuz, dişsiz velhasıl bir çok ayıbı olduğu için kurbanı caiz olmadığını bildirdiğini söyledi. Allâme Efendi cübbesinin yakasını düzeltip sakalını sıvazladı, gözlerini süzdü: “Halt etmiş! Git kurban et, şüphelenirsen bir budunu da bana getir” dedi. Köylü seviner- ek çıktı. Bizim tereddüdümüzü görünce şunları söyledi: “Canım, herif çoluğu çocuğu ile yılda bir et yiyecek. Zaten kurbanı müstehak değil. Buna Allah ve resulullah da müsaade eder.” ” Onun, çevresinde ne kadar hoşgörülü olarak bilindiği, Dertli Gazetesi’nin sahibi Ali Saip Bey’le yaşadığı, ve yine Onay’ın aktardığı bir başka anıda da görülmektedir: “Bir gün rahmetli Saip “Hocam sen burada iken biz arasıra demleniyoruz, farkındasınız, affımızı dileriz. Bizim bu münasebetsizliğimiz hürmetsizlik sayıp da kimseye söylemeyin.” diyecek oldu. Allâme der- hal şu fıkrayı nakletti: “Softanın biri Kaz çalmış, cübbesi altında medreseye götürüyormuş. Yolda, hayvanın bunalacağını, havasızlıktan öleceğini hatırlamış. Kazın başını cübbesinin yakasından çıkarınca, geniş bir nefes alan kaz “Sısssssss!” diye ses çıkarmış. Bunu hayvanın zekasına ham- leden softa: “Aferin ben de sana söyleyecektim. Sen de sus!” demiş.”

Allâme Efendi’nin düşünceleri yer yer çağının oldukça ötesinde bir açık görüşlülüğe varır. Bunun en çarpıcı örneği Bolu’da Büyük Cami’de verdiği bir vaaz esnasında kadın-erkek ilişkileri hakkında söylediği sözlerdir [30]: “Yahu! İki paralık sigara kağıdı alırken evirip çeviriyor, dik- katle bakıyorsunuz da bir hayat boyunca yaşay- acağımız arkadaşımızı seçerken neden görmüyor, konuşmuyorsunuz? Bir erkek mahza evlenmek niyetiyle alacağı kıızı görür, konuşur, elini bile sıkar. Şer’an bunun günahı yoktur.”

Allâme Efendi’nin siyasi görüşleri hakkında Kurtuluş Savaşı esnasında Ankara Hükümetini desteklediği dışında bir bilgi bulunmamaktadır. Bu dönemde Bolu’da camilerde verdiği vaazlar- da Kuvâ-yi Milliye lehine halkı aydınlatmaya çalışmıştır⁴. Onay’a göre Allâme Efendi’nin Kuvâ-yi Milliye taraftarlığı o kadar iyi bilinmek- tedir ki vaktinde Bolu’yu işgal eden isyancıların isteği üzerine yarım saat süren bir dua etmiş ol- masına rağmen kimse onun isyancıların tarafında olduğunu düşünmemiştir. Kendisine bu durumu soran Onay, Allâme Efendi’den aldığı cevabı şöyle aktarmıştır [15]: “Bir sır veriyormuş gibi kulağıma eğilerek: “Ben İslâm askerinin zaf- erine dua ederim. Çünkü ben “karada denizde İslâm askeri Allah mansur ve muzaffer eyliye” diyorum. Onlar da “âmin” diyorlar; demişti.” Aynı zamanda Bolu’da arkadaşlarıyla güncel haber ve gelişmeleri merakla takip ettiği ve günün siyasi konuları üzerine sohbet etmeyi sevdiği bilinmektedir. Hükümet toplantıları sonrası sık sık Saib’in yazıhanesi önünde Hoca Süreyya Efendi ve Müftü Ahmet Recai Efendi gibi son dakika haberlerine meraklı şahıslarla oturup sohbet ederek yeni haberlerin gelmesini bekle-meyi adet edinmiştir. Savaş, işgal ve belirsizliğin karamsar atmosferinde Allâme Efendi’nin iyim- serliğini koruduğu Onay’ın aktardığı şu olaydan anlaşılmalıdır: “Bir akşam yazıhane önün- den geçen kalem reisi rahmetli İhtisap Osman Bey’den bizim ajans meraklıları cephe haberleri sordular. Osman Bey cephelerdeki durgunluk- tan, Ankara Hükümetinin beceriksizliğinden, kendisinin işgüzarlığından, artık bu memleketin atisinden ümidi kesildiğinden bahsile bir çok atıp tuttu. Ayrıldıktan sonra Allâme şu fıkrayı anlattı: “İki Bektaşî bir han odasına misafir olmuşlar. Biraz demlendikten sonra erken kalkmak için birer köşeye uzanmışlar. Bir kaç saat sonra uy- anmışlar. Birisi havayı sormuş diğeri vaziyeti anlamak için başını uzatmış ve şu cevabı vermiş: “Her taraf zifiri karanlık hava peynirisi peynirisi kokuyor!” Meğer erenler başını pencereye değil, rakı ve peynir bakiyesi bulunan bir dolaba sok-muş imiş.”

Ailesi

Ebeveynlerinin ölümü üzerine Bolu’ya dönen çocuklar, Karamanlı Mahallesi’nde oturan ve “Deli” lakabıyla anılan⁵ anneanneleri Behiye (Dalgıç) hanım (1870 - 1943) tarafından büyütülmüşlerdir. Behiye hanım, çocuklarına “Okul!” [17] öğütünde bulunmuş ve hepsinin iyi bir eğitim almasını sağlamıştır.

Tarih öğretmeni, kütüphaneci ve yazar olan ortanca kızı Ayşe Sıtkı (İlhan⁶) toplumsal yaşamımızda en çok iz bırakmış olanlarıdır. Bolu Feyz-i Meşrutiyet İnas Mektebi’nde

(bugün Cumhuriyet İlkokulu) okuduktan sonra [39], 1928’de Erenköy Kız Lisesinde R. Nuri (Güntekin)’nin, sonra 1931-34 yılları arasında okuduğu Yüksek Muallim Mektebinde Zeki Velidi (Togan)’nin öğrencisi olmuştur. 1932 yılında düzenlenen I. Türk Tarih Kongresinde Togan’ı eleştiren Dr. Reşit Galip’e cevap olarak, öğrencilerinin çektiği ve “Zeki Velidi’nin öğrencileri olmakla iftihar ederiz.” cümlesiyle hatırlanan protesto telgrafında Hüseyin Nihal (Atsız) ve Pertev Naili (Boratav)’yle birlikte imzası olan 7 kişiden biridir [40]. Aynı yıllarda Atatürk’le el sıkışmış [41], Kadıköy’deki evinde hasta Nâzım Hikmet’i ziyaret etmiş, bilhassa Sabahattin Ali ile yakın bir dostluk geliştirmiştir. S. Ali, 13 Şubat 1932 tarihli mektubunda Ayşe Sıtkı’ya evlenme teklif etmiş, ancak ret cevabı almıştır [42].

Ayşe Sıtkı’nın mektuplarında S. Ali’ye ba- basından bahsettiği bilirse de, bu mektupların içeriğine ulaşılamamıştır. Ayşe Sıtkı’nın mezuni- yet haberini alan S. Ali 1 Temmuz 1934 tarihli mektubunda [42], kızlarının eğitim durumunu esprili bir şekilde babaları Allâme Efendi’yle ilişkilendirmiştir: “...Kimbilir bu haber Bolu’da nasıl iftihar doğurmuştur. Allâme Kadının kızları da Allâme oldular...”. İlerleyen yıllarda Millî Kütüphane’de Adnan Ötügen’le beraber çalışıp buradan emekli olmuş, 1990’lı yıllarda Cum- huriyet gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. S. Ali’nin kendisine yazdığı mektupları içeren “İki Gözüm Ayşe” adlı kitabı 1991 yılında yayımlanmıştır. 2008 yılında Ankara’da vefat etmiş ve Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilmiştir [42].

Görsel 4: (E)mine, (H)asan Fehmi, (A)ayşe, (F)atma. Kaynak: Özçağlar, Özmen, Bucak ve Sağlam aile arşiv- leri

Ayşe Sıtkı’nın ablası Emine Hanım, 1932 yılında Darülfunun Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur [22]. Bolu’nun ilk kadın hukukçu- su, Türkiye Cumhuriyeti’nin ise ilk kadın hâkim- lerindendir [1, 43]. 1933 yılında İstanbul’da Botanik doçenti ve VI-VIII. dönemler Bolu Mv. M. Cemil (Özçağlar) Bey ile evlenmiş, aynı yıl Ankara’ya taşınmıştır. İlk kızı Sevinç’in (Arık- kan) 1934 yılındaki doğumuna kadar kısa bir süre hâkimlik yapmıştır [37]. Bolu’nun saltan- at devrindeki son Şer’i hâkimiyile Cumhuriyet devrinde yetiştiği ilk kadın hâkimin baba-kız

olmaları dikkate değerdir. Emine Hanım 1939 yılının Ağustos ayında Cumhurbaşkanı İnönü'nün Yeniçağa-Gerede-Esentepe'ye yaptığı ziyarette eşiyile beraber bulunmuştur¹⁷. 1940-50'li yıllarda Türk Kadınlar Birliği'nde aktif görev almış, 1949 yılında birliğin Bolu şubesini kurarak başkanlığını üstlenmiştir [44]. Ölümünden bir kaç yıl önce son kez geldiği Gerede'de özellikle Esentepe'de vakit geçirmek istemiş, Gerede Belediye Meydanı civarında, parkta ve çay bahçesinde oturanların ilgisine mahzar olmuş, hemşehrileriyle aralarında yukarıda bahsi geçen diyalogun da olduğu sohbetler yaparak mutlu bir şekilde ayrılmıştır [4]. Ankara Bahçelievler'de "Hâkim Anne" olarak tanınan Emine Hanım, bahçesinde eşinin diktiği bitkilerle anıları yaşatan Özçaçğlar Apartmanı'ndaki evinde 2005 yılında vefat etmiş ve Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilmiştir [10, 37].

Küçük kız kardeş Fatma, 1931 yılında Bolu Muallim Mektebi'nden mezun olarak ilkökul öğretmeni olmuştur. Sinop'ta yaşadığı sırada ablası vesilesiyle burada hapiste bulunan S.Ali'yle arkadaşlık kurmuş, bu dönemde onu hapiste ziyaret eden tek kişi olarak hayatında önemli bir

yer edinmiştir. S. Ali, mektuplarında bir çok yerde kendisinden bahsetmektedir [42]. Kurmay Albay ve X. Dönem Mv. Niyazi Özgüç'le (1910-2001) evlenmiş ve bu evlilikten Tülin (Sağlam) (1939-1997), Ayşen (Tükenmez) (d. 1943) ve Şeniz (1951-2017) adında üç kız çocuğu olmuştur. 2004 yılında vefat etmiş ve İstanbul Karacaahmet-Çiçekçi Kabristanı'na defnedilmiştir [38].

Ailenin tek erkek çocuğu olan Hasan Fehmi Erinç, Kuleli Askeri Lisesi'nden mezun olmuş ve Topçu Albaylığa kadar yükselmiş bir subaydır. Kızkardeşlerinin arkadaşı olması vesilesiyle tanıştığı öğretmen Fatma (Gökmen) hanımla evlenmiştir. 1988'de Ankara'da vefat etmiş ve Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilmiştir. Çocukları Esi Özmen (1938 – 2024), Sezi Durlu ve Prof. Dr. Sıtkı M. Erinç (1940-2015)'tir [45].

Sonuç

Allâme Efendi, dört kuşağa yayılan 120 yıllık bir sürede 7 müderris, 4 müftü, 3 nizamî hâkim, 1 kürşü şeyhi yetiştirmiş bir ulema ailesinin kadılık yapmış tek üyesidir. Savaş ve isyanların yaşandığı yıllarda İmparatorluğun önemli bir

bölümünü kapsayan coğrafyalarda hâkim ve idareci olarak görev almış etmiş, en uzun süre bulunduğu Bolu'da yerel halk tarafından sevilmiş ve saygı görmüş, kentin tarihinde kalıcı izler bırakmıştır. Memleketi Gerede'de ise bugün hâlâ bölgenin yetiştirdiği en ünlü kadı olarak hatırlanmaktadır.

Allâme Efendi hakkında günümüze ulaşmış olması muhtemel bir çok belge vardır: icazet belgesi, Nüvvâb Mektebi diploması, mahkeme ve tayin kararları, mezartaşı, Mahreç Payesi ve Hicaz Madalyası beratları örnek gösterilebilir. Hakkında bilgi sahibi olanların iletişime geçip bu bilgileri paylaşması çok yardımcı olacaktır.

Bu çalışmada yardımlarını gördüğüm Milli Kütüphane'den Özcan Yoldaş, Bilkent Ü. Kütüphanesi, Dr. Yasin Şen, Tamay Açıkkel, Margaret L. ve A. Papatya Bucak, Kemal ve Zeynep Bilginsoy, Doç. Dr. Erol Evcin, E. Bengü Bal, Selahattin İkiz, Mehmet Tunçkol, bu sayfalarda yer almamı sağlayan Dr. Abdullah Demirci, bilgi ve anılarını sabırla paylaşan sevgili anneannem Ayla Çulha ve kuzenleri Prof. Dr. Funda Yalçın, Prof. Dr. İpek Sağlam, Melih Özmen ve Sezi Durlu'ya içten teşekkürlerimi sunarım.

Dipnotlar

- Doğumu [1]de 1798 olarak verilmiş olup, 1840 nüfus defterinde [2] 35 yaşında olarak kaydedilmiştir.
- Gerede'nin tanınmış müftülerinden Saadeddin Efendi ve Akhisar kazası Marmara nahiyesi müftüsü Mehmed Said'in babası, müderris Mehmet Nazif'in dedesi ve Cumhuriyet devri Gerede'nin ilk müftüsü Ali Rıza Onlu'nun büyük dedesidir. Aslen Gerede'nin Yeniceik köyündeki İslamoğulları sulalesinden olup, İstanbul'da okumuş ve Beypazarı Osman Efendi'den 1801 veya 1809 yılında icazet almıştır. Akabiden Ayasofya'da ders vermiş, sonrasında Mısır'a gidip ilmi eğitimi derinleştirmiş, devamında hacca gitmiş, ve Şam'a uğrayarak Gerede'ye geri dönmüştür [1].
- Hasan Efendi'nin eşi veya eşlerinin adları konusunda çelişkili bilgiler bulunmaktadır. Ünlü, onun A.E. Efendi'nin kızı Şerife hanımla evlendiği yazmıştır [1]. Alt-Üst Soy Kütüğüne göre ise Allâme Efendi'nin annesinin adı Emine [10], Muharem Efendi'nin annesinin adı ise Habibe'dir [5]. A.E. Efendi'nin Şerif adında bir oğlu da olduğundan [1], karışıklık sonucu, kızı Şerife olarak hatalı şekilde yazmış olabilir. Yine de Muharem Efendi ve Allâme Efendi'nin doğumları arasında 24 yıl gibi uzun bir süre olması annelerinin aynı

kişi olması ihtimalini zayıflatmaktadır.

- 1840 ve 1844 defterlerinde adı geçen Hasan Efendi'nin, Allâme Efendi'nin babası olan Hasan Efendi ile aynı kişi olduğu çıkarımı literatürde bulunmayan, çalışmalarım sonucunda ya, konum, makam ve baba adını bilgilerindeki uyuma bakarak vardığım şahıma ait bir yorumdur.
- Ünlü'ye göre A.E. Efendi 1737-1850 yılları arasında istisnai uzunlukta bir ömür sürerek 113 yıl yaşamıştır [1]. Resmi kayıtlara göre ise 1840 yılında 80 yaşında olup, 1844 yılında "merhum" olarak geçmektedir. Bu durumda A. E. Efendi en erken 1840, en geç 1844 yılında, 80'li yaşlarında hayatını kaybetmiş olmalıdır.
- Doğum tarihi [1]de h.1280 (Mart 1864-Şubat 1865), [10]da ise 1865 olarak geçmektedir.
- Bu tarihten 1921'e kadar söz konusu makamda Kuşadalı Mehmet Daniş Efendi'nin olması nedeniyle yapılan dolaylı çıkarım.
- Kudüs-İzmir-Selânik v.b. şehirlerin kadılıklarına denk gelen bir makamdır. Allâme Efendi aynı zamanda Hicaz Madalyası'na da sahiptir [31].
- Allâme Efendi'nin torunlarından Ayla Özçaçğlar, 1964 yılında Tayyar Çulha'nın oğullarından XII. Dönem Mv. Turgut

Çulha ile evlenmiştir.

- Dertli Gazetesinin yazı işleri müdürü, dava vekili Ali Saib (Engin) Bey.
- Allâme Efendi [27]de hatalı olarak Müftü ve Bolu MHC Başkan olarak belirtilmiştir. Söz konusu kişi, adı yine Mehmet Sıtkı olan ancak Müderris ve Kürtzade lakaplarıyla bilinen, 1887-1952 yılları arasında yaşamış olan Düzce Müftüsü M. S. Otluoğullarıdır.
- Üç torun büyütürken dört tane de öksüz ve yetim çocuğa bakması gerekince "Kadıncağız delirmesin de ne yapısın?" şeklinde esprili şekilde de ailenin kolektif hafızasında ilginç bir karakter olarak yer etmiştir [37, 38].
- Av. Vahap Bucak'la olan ilk evliliğinden Süreyya Vahap (1938, Paris – 2019, Havertown, A.B.D.) ve İskan (1943 – 2018, Ankara) adında iki oğlu olmuştur. İkinci eşi sonradan Emin İlhan adını alan Avusturya asıllı Jeolog Dr. Erwin Lahn (1907, Viyana – 1990, Ankara)'dır.
- GERKAV Bülteni S.28 (2023)'te 14. (sağdaki fotoğrafa İnönü'nün sağındaki gözlüklü kişi M.C.Ö.) ve 16. (İnönü'yle beraber soldan 5. kısa boylu beyaz bandanalı kişi E.Ö., kısa boylu kız çocuğu Sevinç) sayfaurları ve 8.8.1939 tarihli ULUS gazetesinde fotoğrafları görülebilir.

Kaynakça

- A. R. Ünlü, Tarih boyunca Gerede: Mengen, Yeniçağa, Dörtüdan, Ademmedya & Haz. Gerede Nüfus Defter Cilt I 1840, AİBÜ BÄMER Yayınları (2015)
- M. Süme et al. (Haz.), Gerede Nüfus Defter Cilt I 1840, AİBÜ BÄMER Yayınları (2015)
- R. Kaşmer, H.1260/ M. 1844 Tarihli Gerede Temettuat Defterlerine Göre Gerede Müderrisleri, GERKAV Bülteni S.23 (2018)
- Orada bulunan A. Çulha ve O. Öncel'in aktarımları (Ankara, Ekim 2025)
- Z. Bilginsoy'un paylaştığı Alt-Üst köyüktüğü bilgileri (AÜSB) (Ağustos 2025)
- A. Ercivan, Tanzimat'tan Meşrutiyet'e Gerede, s.134, Kriter Yayınevi (2022)
- K. Bilginsoy'un paylaştığı Mekteb-i Hukuk Şahadetnamesi çevirisi (Ağustos 2025)
- K. Bilginsoy'un paylaştığı nikah akdi çevirisi (Ağustos 2025)
- S. Albayrak, Son Devir Osmanlı Uleması (SDOU) Medreseler ve Müderrisleri, s.283, Medrese Yayınevi (MY) (2024)
- O. Öncel'e ait AÜSB (8.2025)
- S. Albayrak, SDOU Müftüleri, ss.78, 572, 582, MY (2024)
- R. K. Türkler, Prof. Dr. Sadi Rüşdü Bilginsoy'un Ardından, Bilim ve Teknik Dergisi, S.118 s.37 (1977)
- S. Albayrak, SDOU İlmiye Ricalinin Teracimi Ahvalı (İRTA), C.4, s.223, MY (2024)
- S. Albayrak, a.g.e., C.3, s.346, MY (2024)
- A. T. Onay, Bolu Hatıraları – Allâme Efendi, Abant Bolu Kültür Dergisi S.4 (1945)
- E. B. Bal, Tanzimattan sonra kadı ve naip yetiştirmek ama-

- çıyla kurulan okul: Mekteb-i Nüvvâb, YL Tezi, Sakarya Ü. (2016) [17] Ş. Soner, İnanca, sevgiye bağlı yaşamak, Cumhuriyet Gazetesi (CG), s.18 (02.09.1995)
- S. A. Kahraman et al. (Haz.), İlmiye Sâlnâmesi, s.603, İşaret Yayınları (1998)
- K. Yıldız ve F. E. Hasekioglu, Mualimhane-i Nüvvâbdan Medresetü'l-Kudât'a Osmanlı'nın son döneminde kadı yetiştiren okullar, İHAD, S. 34 (2019)
- S. Albayrak, SDOU Kadılar ve Naibler, ss.111,114, MY (2024)
- R. Kazancıgil et al. (Çev.), Edirne Merkez Vilâyet Sâlnâmesi H.1319 – M.1901, Edirne Valiliği Kültür Yayınları (2014)
- Darülfünun Hukuk Fak. diploma tasdiknamesi Kayıt No: 90 (İstanbul, 07.1932)
- S. Durlu'nun paylaştığı AÜSB (8.2025)
- D. Akan, Bir Cumhuriyet Kızı: Ayşe Sıtkı, CG, s.16 (14.12.1990)
- K. İ. Hakkı, Bir Mübadilin Hatıraları, s.29, Yapı Kredi Yayınları (2008)
- İ. Sağlam'ın paylaştığı AÜSB (12.2025)
- E. Evcin, İ. Dünya Savaşı'ndan T.C.'nin kuruluşuna Bolu ve çevresi ve iz bırakanları, ss.732-735, Doktora Tezi, Ankara Ü. (2011)
- 19 Şubat 2019 tarihli Moda Müzayade listesi 2903 numaralı lot. URL: <https://www.modamuzayade.com/urun/1085297/filateli-hukuk-once-catalca-sonra-bolu-da-allame-hakim-olarak-taninmis-allame-me> (Erişim: 14 Aralık 2025)
- A. İlhan, Turizm ince bir iş, bir becceridir, CG (03.06.1993)
- M. Z. Konrapa, Bolu Tarihi, ss. 621, 627, 643, 727, Bolu Vilâyet Matbaası (1964)

- H. Birgören (Haz.), Müstakil Bolu Sancağı Salnamesi h.1334/1916, s. 35 Bolu Bld. BAM (2008)
- G. Çağlar, Bolu Mutasarrıfı Halil (Türkmen), ss.62-92, Dr. T., Erzurum Ü. (1990)
- E. Konukçu, Bolu Bölgesine Ait Milli Mücadele Kronolojisi, C.1 S.1, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi (1978)
- M. Z. Konrapa, Milli Mücadele Yıllarında Bolunun dört gün Hükümetsiz Kalışı ve Allâme Hâkim Geredeli Mehmet Sıtkı efendinin Geçici İdaresi, Çele S.10 (1963)
- Ş. Güralp, İstiklal Savaşının İçyüzü, Dizerkonca Matbaası (1958)
- H. Birgören (Haz.), Mehmet Zekai'nin Kaleminde: İsyân Günlerinde Bolu, s.202, Bolu Bld. BAL (2009)
- A. Çulha ile yapılan görüşme (y.g.) (Ankara, 10. 2025)
- S. Durlu, y.g. (Ankara, 10. 2025)
- A. İlhan, Örnek Kütüphaneci: Sami Nabi Özerdim, CG (04.09.1998)
- İ. Görkem, Prof. Pertev N. Boratay'ın 1927-1944 Dönemi ve Atsız Mecmuadaki Yazıları, Milli Folklor, S.42 (2006)
- A. İlhan, Arada Bir, CG (09.11.2001)
- A. S. İlhan ve D. Akan, İki Gözüm Ayşe - Sabahattin Ali'nin Özel Mektupları, Atoal Yayınevi (1991)
- H. G. Kalaycı, Demokrat Parti döneminde Bolu'da seçimler, YL Tezi. AİBÜ, ss. 22, 53, (2021)
- Bolu Kadınlar Birliği Kuruldu, CG (09.05.1949)
- İ. Sağlam, y.g. (Telefon, 12.2025)
- R. Özkök, Düzce-Bolu İsyânları, ss.300-318, Milliyet Yay. (1971)